

人面蜘蛛捕食脊椎動物之短記

施詠凱^{1*}、許芯語²

¹國立臺灣師範大學生命科學系 11677臺北市文山區汀州路四段88號

²新北市立新北高級中學 241新北市三重區三信路1號

* 通訊作者：kevinshih0913@gmail.com

摘要：本文記錄人面蜘蛛(*Nephila pilipes*)捕食脊椎動物的現象，並發現牠們處理獵物的方式有別於常見模式。我們推測結網型蜘蛛在面對大型獵物時，可能具備評估捕食該獵物對自身帶來威脅程度的能力，並因此調整處理獵物的順序。

關鍵字：廣食性捕食者、古氏草蜥、圓網蜘蛛

蜘蛛作為一種廣食性捕食者，其捕食的對象包括魚 (Nyffeler & Pusey, 2014)、蜥蜴 (Bauer, 1990; O'Shea & Kelly, 2017)、蛇 (Jorge et al., 2016)、鳥類 (Brooks, 2012) 和小型哺乳動物 (Nyffeler & Knörnschild, 2013)。不同功能群的蜘蛛能使用不同的方式捕食脊椎動物，例如：伏擊型與坐等型蜘蛛利用等待、截擊的方式捕捉經過的獵物，並不依賴大型的圓網來纏繞、捕捉 (Willemart & Lacava, 2017)；結網型蜘蛛則依靠所織出的圓網或結構網來捕捉飛過 (鳥類、蝙蝠) 或掉入的獵物 (Foelix, 2011)，並使用具黏性的蛛絲纏繞獵物 (Nyffeler et al., 2021)。

第一作者於 2024 年 4 月 15 日下午 13 時 51 分在台灣新北市新店區和美山步道目擊到古氏草蜥 (*Takydromus kuehnei*) 掉落在人面蜘蛛 (*Nephila pilipes*) 的網中，並開始觀察記錄。觀察時間持續 15 分鐘，僅拍攝蜘蛛螫咬蜥蜴的初期階段(約 3 分鐘)，後續並未留下影像紀錄。我們發現古氏草蜥掉入圓網的初期，人面蜘蛛先使用螫肢螫咬獵物的尾部並注入毒液(圖一)，且反覆螫咬共三次。當草蜥停止掙扎約 5 分鐘後，才使用蛛絲將其包裹，且包裹後並未再度螫咬。該個體的捕食方式與順序和過去文獻中的記錄略有差異，通常在獵物纏上網後，蜘蛛會先以蛛絲包裹獵物再螫咬一次或數次 (Nyffeler et al., 2021)，我們推測此特殊的螫咬順序，可以使蜘蛛避免被掙扎中的蜥蜴反咬。

回顧文獻，幾乎每個大陸都有蜘蛛捕食脊椎動物的記錄，其中能捕食蜥蜴的蜘蛛大多屬於新蛛亞目 (Araneomorph) 下的人面蜘蛛科 (Nephilidae)、金蛛科 (Araneidae)、巨蟹蛛科 (Sparassidae)、狼蛛科 (Lycosidae)、櫛蛛科 (Ctenidae) 和行蛛科 (Trechaleidae) 和原蛛亞目 (Mygalomorph) 下的捕鳥蛛科 (Theraphosidae) 為主 (Reyes-Olivares et al., 2020)，其中又以人面蜘蛛科、金蛛科等具有大型圓網的類群為大宗。在本次觀察紀錄中，蜥蜴受到蜘蛛螫咬後被蛛絲包裹，屬於捕食性死亡，而非受困過久後的脫水、力竭所導致的非捕食性死亡 (Nyffeler & Knörnschild, 2013)。

誌謝

特別感謝國立臺灣師範大學生命科學系林仲平教授提供寫作建議。

圖一、人面蜘蛛 (*Nephila pilipes*) 螫咬古氏草蜥 (*Takydromus kuehnei*) 的尾巴。

引用文獻

- Bauer, A. M. 1990. Gekkonid lizards as prey of invertebrates and predators of vertebrates. *Herpetological Review* 21 (4): 83–87.
- Brooks, D. M. 2012. Birds caught in spider webs: A synthesis of patterns. *The Wilson Journal of Ornithology* 124 (2): 345–353. <https://doi.org/10.1676/11-148.1>
- Foelix, R. 2011. *Biology of spiders*. Oxford University Press, New York. 482pp.
- Jorge, R. F., Fraga, R., & Simões, P. I. 2016. *Atractus torquatus* (Neckband Ground Snake). Predation. *Herpetological Review* 47: 307–308.
- Nyffeler, M. & Knörnschild, M. 2013. Bat predation by spiders. *PLoS ONE* 8 (3): e58120. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0058120>.
- Nyffeler, M. & Pusey, B. J. 2014. Fish predation by semi-aquatic spiders: A global pattern. *PLoS ONE* 9: e99459. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0099459>
- Nyffeler, M, Edwards, G. B. & Arkin, R. 2021. Vertebrate-eating jumping spiders (Araneae: Salticidae) revisited: consumption of geckos and bird hatchlings. *Journal of Arachnology* 49 (3): 397–401. <https://doi.org/10.1636/JoA-S-20-090>
- O’Shea, M., & Kelly, K. 2017. Predation on a weasel skink (*Saproscincus mustelinus*) (Squamata: Scincidae: Lygosominae) by a redback spider (*Latrodectus hasselti*) (Araneae: Araneomorpha: Theridiidae), with a review of other *Latrodectus* predation events involving squamates. *Herpetofauna* 44 (1–2): 49–55.
- Reyes-Olivares, C., Guajardo-Santibáñez, A., Segura, B., Zañartu, N. & Penna, M., Labra, A. 2020. A. Lizard predation by spiders: A review from the Neotropical and Andean regions. *Ecology and Evolution* 10: 10953–10964. <https://doi.org/10.1002/ece3.6801>.
- Willemart, R. H. & Lacava, M. 2017. Foraging strategies of cursorial and ambush spiders. pp 227–245. In: Viera, C. & Gonzaga, M. (eds). *Behaviour and Ecology of Spiders*. Springer, Cham.

Notes on the predation of vertebrates by *Nephila pilipes* (Fabricius, 1793)

YUNG-KA SHIH^{1,*}, XIN-YU HSU²

¹Department of Life Sciences, National Taiwan Normal University, No. 88, Sec. 4, Tingzhou Rd., Taipei City, Taiwan

²New Taipei Senior High School, No. 1, Sanxin Road, Sanchong District, New Taipei City, Taiwan

*Corresponding author: kevinshih0913@gmail.com

Abstract: This short note documents the predation of *Nephila pilipes* (Fabricius, 1793) on vertebrates and the unusual way it handles prey. We speculate that this orb-weaving spider may have the ability to evaluate the threat level of large prey and adjust the order of prey handling accordingly.

Keywords: Generalist predator, *Takydromus kuehnei*, Orb-weaving spider